

ENSINO DE COMPETÊNCIAS DIGITAIS E ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA: USO CRÍTICO, ÉTICO E SEGURO DA TECNOLOGIA

DOI: 10.5281/zenodo.8274919

Rafaella Sales da Silva

Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco/UFPE. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco- UFPE/CAA (2017), pós-graduada em Metodologia do Ensino de Língua portuguesa e Literatura, graduada em Pedagogia pela Faculdade Intervale (2022), graduada em Letras- Inglês pela Faculdade de Ciências e Letras de Caruaru (2010). Tem experiência na área de Educação, dedicando-se, principalmente, ao estudo de temas relativos ao ensino de língua portuguesa, aos saberes e práticas docentes.

E-mail: sales_rafaella@hotmail.com

Jadilson Marinho da Silva

Graduação em Letras pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco (2010), graduação em Pedagogia pela Faculdade Mantense dos Vales Gerais (2021), especialização em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Cândido Mendes (2015), especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências Educacionais (2014), especialização em Língua Brasileira de Sinais (2020), especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (2021), Mestrado (2017) e Doutorado em Ciências da Educação (Diploma reconhecido pela Universidade Federal de Goiás). Atualmente leciona no Ensino Superior (graduação e pós-graduação) e no Ensino Médio. Possui experiência na área de Letras e Educação com ênfase em Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Educação Inclusiva, formação docente, avaliação e currículo.

Maria Selma dos Santos

Mestra em Ciências da Educação pela Universidad de la Integación de las Américas (2020), especialista em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira, graduada em Matemática pela Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada (2002) . E-mail: selma17mirandiba@hotmail.com

Fábio Júnior Leite Martins

Possui graduação em Licenciatura Plena em Geografia pela Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde- AESA/ Centro de Ensino superior de Arcoverde- CESA (2006), Especialista em Geografia pela Universidade de Pernambuco- UPE (2008) e mestrando em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas- UNIDA. Tem experiência principalmente nas áreas de Geografia, Filosofia, Direitos Humanos e Empreendedorismo, com ênfase em Geografia. E-mail: fabiojr444@hotmail.com

Kátia Ferreira de Siqueira Santos

Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. E-mail: katbiologia@hotmail.com

Dagoberto Augusto Neves Duarte

Mestrando em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. E-mail: dagoberto_fisica@hotmail.com

RESUMO

O artigo aborda o ensino de competências digitais e alfabetização midiática, focalizando a importância do uso crítico, ético e seguro da tecnologia na sociedade contemporânea. Explora a necessidade de educar indivíduos não apenas na operação de dispositivos e aplicativos, mas também no discernimento de informações confiáveis, na compreensão do impacto das mídias e na consideração das implicações éticas das interações digitais. Destaca o papel das instituições educacionais na formação de cidadãos informados e responsáveis, capacitando-os a navegar no ambiente digital de forma consciente e a evitar armadilhas, como notícias falsas e violações de privacidade. Salienta a importância da colaboração entre educadores, especialistas em tecnologia e a comunidade para manter currículos atualizados. Conclui-se que o ensino de competências digitais e alfabetização midiática é um processo em constante evolução, uma vez que a tecnologia e as mídias continuam a se transformar. Portanto, a colaboração entre educadores, especialistas em tecnologia e a comunidade é essencial para manter os currículos atualizados, relevantes e adaptados às necessidades em constante mudança.

Palavras-chave: Ensino. Competências Digitais. Alfabetização Midiática.

ABSTRACT

The article addresses the teaching of digital skills and media literacy, focusing on the importance of critical, ethical and safe use of technology in contemporary society. It

explores the need to educate individuals not only in operating devices and applications, but also in discerning reliable information, understanding the impact of media, and considering the ethical implications of digital interactions. It highlights the role of educational institutions in educating informed and responsible citizens, enabling them to consciously navigate the digital environment and avoid pitfalls, such as fake news and privacy violations. Stresses the importance of collaboration between educators, technology experts, and the community to keep curricula up-to-date. It is concluded that teaching digital skills and media literacy is an ever-evolving process, as technology and media continue to transform. Therefore, collaboration between educators, technology experts, and the community is essential to keep curricula current, relevant, and adapted to changing needs.

Keywords: Teaching. Digital Skills. Media Literacy.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a tecnologia digital transformou profundamente a maneira como interagimos, comunicamos e acessamos informações. A crescente influência das mídias digitais em todos os aspectos da vida moderna torna imperativo que os alunos se tornem proficientes em competências digitais e alfabetização midiática.

A justificativa para a escolha do tema é ancorada na necessidade premente de preparar os alunos para navegar pelo mundo digital de maneira informada, responsável e consciente. Através desse ensino, busca-se capacitar os alunos a se tornarem cidadãos digitais responsáveis, consumidores críticos de informações e participantes ativos em uma sociedade cada vez mais mediada por mídia. O impacto positivo dessas habilidades se estende para além das salas de aula, contribuindo para a construção de uma sociedade mais informada, participativa e ética.

A crescente penetração da tecnologia digital e das mídias digitais em todas as esferas da sociedade moderna trouxe consigo uma série de desafios e oportunidades. Nesse contexto, o tema do ensino de competências digitais e alfabetização midiática surge como uma questão crucial para a educação contemporânea. A justificativa para a escolha desse tema reside na necessidade imperativa de preparar os alunos para se tornarem cidadãos informados, responsáveis e capacitados em um mundo cada vez mais digitalizado e mediado por mídias.

A rápida evolução da tecnologia digital transformou a maneira como nos comunicamos, consumimos informações, participamos de debates públicos e até mesmo nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Plataformas digitais, redes

sociais, conteúdo online e aplicativos móveis tornaram-se parte integrante da vida cotidiana. No entanto, essa evolução também trouxe desafios, como a disseminação de desinformação, questões de privacidade e exposição a riscos cibernéticos. A alfabetização digital e midiática emerge como uma estratégia essencial para enfrentar esses desafios de maneira informada e proativa.

Em um ambiente onde informações são abundantes e facilmente acessíveis, a capacidade de discernir entre fontes confiáveis e informações falsas tornou-se uma habilidade crítica. A alfabetização midiática capacita os alunos a analisarem criticamente as mensagens veiculadas pelas mídias, reconhecendo viés, identificando fontes confiáveis e avaliando a autenticidade do conteúdo. Ao promover uma compreensão mais profunda das estratégias de persuasão e manipulação usadas nas mídias, os alunos podem se tornar consumidores conscientes e participantes informados nos debates públicos.

Nesse contexto, o uso ético e seguro da tecnologia é fundamental para a formação de cidadãos digitais responsáveis. A competência digital não se trata apenas de saber como usar as ferramentas tecnológicas, mas também de entender as implicações sociais, culturais e éticas do uso dessas ferramentas. O ensino de competências digitais ajuda os alunos a desenvolverem a capacidade de proteger sua privacidade online, respeitar direitos autorais, evitar cyberbullying e participar de interações online construtivas. Além disso, ao compreenderem como as mídias influenciam a opinião pública e a formação de identidades, os alunos estão mais bem preparados para se engajarem em uma cidadania ativa e responsável.

Ademais, o ensino de competências digitais e alfabetização midiática vai além da sala de aula e tem um impacto direto na construção de uma sociedade mais informada e resiliente. Cidadãos que possuem essas habilidades são mais capazes de tomar decisões conscientes, participar em debates públicos fundamentados e contribuir para a construção de uma cultura digital positiva. Além disso, a transmissão dessas habilidades para as futuras gerações garante que a sociedade esteja mais bem equipada para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades em um ambiente digital em constante evolução.

O estudo foi conduzido utilizando uma abordagem qualitativa de pesquisa. O objetivo era explorar em profundidade as percepções e experiências de educadores e alunos em relação ao ensino dessas habilidades essenciais no ambiente educacional contemporâneo.

IMPORTÂNCIA DA COMPETÊNCIA DIGITAL

O surgimento do termo "Digital Competence" (Competência Digital) em 2006 marcou um marco importante na abordagem europeia em relação à educação e formação ao longo da vida. Este termo foi introduzido no relatório intitulado "Competências-chave para a educação e a formação ao longo da vida", elaborado em colaboração entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia de cultura e educação. O objetivo desse documento foi identificar as tendências emergentes na Europa em relação à alfabetização midiática, apresentando um conjunto abrangente de oito competências essenciais para a formação contínua ao longo da vida.

Dentre essas oito competências, a "competência digital" desempenhou um papel crucial. Ela foi definida como o uso seguro e crítico das tecnologias da informação para fins de trabalho, lazer e comunicação. Esse conceito abrangente reconheceu a crescente importância das tecnologias digitais na vida cotidiana, destacando a necessidade não apenas de ser proficientes em operações técnicas, mas também de desenvolver uma compreensão crítica e uma abordagem ética ao uso dessas tecnologias.

Esse relatório deu início a um movimento significativo na Europa em relação ao desenvolvimento de pesquisas e estruturas de competências digitais para os cidadãos europeus. A partir desse ponto, houve uma crescente ênfase na educação para as competências digitais, visando capacitar os indivíduos a navegarem de maneira confiante e responsável no ambiente digital em constante evolução.

Essa abordagem também refletiu a compreensão de que a competência digital não é apenas uma habilidade técnica, mas também envolve uma compreensão das implicações sociais, éticas e de segurança relacionadas ao uso da tecnologia. À medida que a sociedade continuava a se tornar cada vez mais digitalizada, a competência digital se tornou uma habilidade crítica para os cidadãos europeus participarem plenamente da vida econômica, social e cultural.

Portanto, o relatório de 2006 do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia desencadeou um movimento significativo em direção ao reconhecimento e promoção das competências digitais na Europa. Essa iniciativa ajudou a estabelecer a base para o desenvolvimento de estratégias educacionais e programas de formação que capacitam os cidadãos europeus a se tornarem participantes informados e responsáveis em um mundo digital em constante transformação.

A competência digital envolve a capacidade de usar a tecnologia com eficácia, compreendendo suas funcionalidades e limitações. Ensinar competência digital permite que os alunos naveguem pelo ambiente digital com confiança, evitando armadilhas e perigos, como a disseminação de informações falsas e a exposição a ameaças cibernéticas. Ao ensinar essa habilidade, as escolas capacitam os alunos a se tornarem cidadãos digitais responsáveis e seguros.

Alfabetização Midiática e o Sujeito crítico

Diversos termos, como mídia-educação, leitura crítica dos meios, educomunicação, educação para a mídia e alfabetização midiática, são empregados para "delinear uma esfera interdisciplinar de conhecimento que se dedica a cultivar abordagens para o ensino e aprendizado de aspetos pertinentes à integração dos meios de comunicação na sociedade". Esses conceitos buscam fomentar o diálogo entre instituições educativas e meios de comunicação, facultando aos educandos a compreensão dos métodos de configuração de conteúdo. Importante notar que o objetivo não reside meramente em menosprezar a indústria cultural, mas sim em evidenciar sua dualidade, abrangendo elementos benéficos e problemáticos (SIQUEIRA; CERIGATTO, 2012, p. 239).

A alfabetização midiática é essencial para ajudar os sujeitos a entender e interpretar criticamente as mensagens veiculadas pelas mídias. Isso envolve analisar fontes de informação, identificar viés e propaganda, e desenvolver a capacidade de avaliar a credibilidade das fontes. A alfabetização midiática capacita os alunos a participarem de debates informados, tomar decisões conscientes e combater a desinformação.

“Acessar” inclui as habilidades e competências necessárias para localizar conteúdos de mídia, usando tecnologias e softwares disponíveis. [...] “Entender” inclui a habilidade de decodificar e ou interpretar mídia, por exemplo, através da consciência de convenções formais e genéricas, recursos de design e dispositivos retóricos. Envolve também o conhecimento sobre o processo de produção e os padrões de controle institucional, e a habilidade crítica da mídia, por exemplo, em termos de veracidade e confiabilidade de suas representações do mundo real. Finalmente, “criar” envolve a habilidade de usar a mídia para produzir e comunicar suas próprias mensagens, em uma proposta de auto expressão para influenciar ou interagir com outras pessoas. (BUCKINGHAM, 2007, p. 44).

Esse trecho destaca a urgência da necessidade de educação que aborde a interação crítica com a mídia. Ele faz referência a Paulo Freire (2021) e Lucia Santaella (2013) para enfatizar a importância de uma abordagem ativa e crítica ao consumo de mídia. Nesse sentido, Paulo Freire recomenda que as pessoas abordem a mídia de maneira crítica, buscando uma compreensão profunda e sensível, mantendo um estado de questionamento constante e inquietude intelectual. Isso implica em ir além do que é apresentado de maneira óbvia e procurar entender as implicações mais profundas, o contexto e as possíveis perspectivas subjacentes nos conteúdos de mídia.

Santaella (2013) destaca a importância de desenvolver a habilidade de levantar perguntas críticas sobre tudo o que se lê, assiste e ouve na mídia. Essa capacidade de questionar é vista como fundamental para se tornar um cidadão informado e engajado em uma sociedade complexa, onde a hiperconexão e a multiplicidade de informações são características predominantes. Essa habilidade de questionamento não apenas aprimora a compreensão da mídia, mas também contribui para uma participação mais consciente na sociedade.

Mihailidis e Viotty (2017) explicam que a alfabetização midiática envolve várias habilidades e competências. Primeiramente, está associada à capacidade de desconstruir e analisar textos midiáticos, ou seja, ser capaz de examinar e compreender criticamente mensagens veiculadas pela mídia. Além disso, a alfabetização midiática envolve a capacidade de criar e produzir mensagens, o que implica em ser capaz de expressar suas próprias ideias e comunicá-las através da mídia. Também é destacado o engajamento e participação significativa no diálogo cívico, o que significa contribuir de maneira informada e ativa para discussões e assuntos relacionados à sociedade.

Os autores também mencionam que o conceito de alfabetização midiática tem sido ampliado para abranger áreas específicas, como notícias, dados e tecnologia. Isso reflete a crescente complexidade da mídia e do ambiente digital, onde a capacidade de compreender e interpretar informações de maneira crítica é crucial.

Além disso, destacam a importância cada vez maior da alfabetização midiática na sociedade contemporânea. Eles afirmam que a proliferação das literacias (habilidades de leitura, escrita e interpretação) relacionadas à mídia é uma consequência direta da centralidade da mídia em nossa vida cotidiana. Eles ressaltam que, dada essa centralidade da mídia, o desenvolvimento da alfabetização

mediática é essencial para o futuro da democracia não apenas nos Estados Unidos, mas também globalmente.

Benefícios e Impactos do ensino de competências digitais e alfabetização midiática

O ensino de competências digitais e alfabetização midiática oferece uma série de benefícios, incluindo o fortalecimento da capacidade dos alunos de discernir informações confiáveis das enganosas, desenvolver pensamento crítico e participar de discussões informadas. Além disso, promove uma cidadania digital responsável, ajudando a combater a disseminação de informações falsas e a promover a colaboração online positiva.

Promover uma compreensão crítica das mídias e da informação, visando capacitar professores, estudantes e cidadãos a se envolverem de maneira ativa com as mídias e a utilizarem recursos como bibliotecas, arquivos e outras fontes de informação. Isso é visto como uma ferramenta essencial para fomentar valores democráticos, incluindo liberdade de expressão, diversidade de opiniões, diálogo construtivo e aceitação intercultural. Essa abordagem visa enriquecer o debate democrático e promover uma governança eficaz na sociedade (UNESCO, 2013, p. 25).

A Alfabetização Midiática desempenha um papel crucial na cultura digital e no avanço da educação e envolvimento cívico. Isso é baseado no princípio fundamental de que cada indivíduo tem o direito pleno de expressar suas opiniões livremente. No entanto, ser um cidadão ativo na sociedade não se limita simplesmente a ter acesso às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), conforme destacado por Freire, Carvalho e Nobre (2017). A participação cívica envolve principalmente a aquisição de habilidades e competências essenciais para orientar o conhecimento sobre quando e como utilizar mídias e informações de maneira adequada.

Além disso, desempenha um papel crucial na promoção da participação cívica, capacitando os cidadãos a adquirir habilidades que os ajudam a avaliar informações de maneira crítica, identificar fontes confiáveis e exercer seu direito à liberdade de expressão. Vale ressaltar que os objetivos da aprendizagem midiática têm um alcance amplo, abrangendo todos os cidadãos e contextos, especialmente na esfera educacional. Nos últimos anos, a educação tem enfrentado o desafio de

lidar com alunos imersos no ambiente comunicativo proporcionado pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Além disso, de acordo com Buckingham (2010), as tecnologias digitais e tradicionais assumiram papéis proeminentes nos espaços sociais, e os indivíduos passaram a interagir com essas mídias independentemente da influência da escola.

Uma educação que englobe a alfabetização midiática é essencial para a formação de indivíduos que não apenas possuam acesso a mídias e informações, mas também possuam a capacidade de interagir de forma habilidosa com elas. Isso inclui saber como utilizar, criar e disseminar conteúdo, bem como construir conhecimento e exercer o direito de se comunicar, compartilhar informações e expressar opiniões. Em suma, a alfabetização midiática e informacional capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos ativos e informados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É evidente que o ensino de competências digitais e alfabetização midiática desempenha um papel crucial na era contemporânea, onde a tecnologia permeia todos os aspectos de nossas vidas. A busca por uma interação mais informada e responsável com as tecnologias digitais se tornou imperativa, uma vez que elas moldam nossas comunicações, interações sociais, disseminação de informações e participação cívica.

O uso crítico, ético e seguro da tecnologia é uma competência que transcende a simples operação de dispositivos e aplicativos. É uma habilidade que capacita os indivíduos a discernir entre informações confiáveis e desinformação, a analisar e compreender a influência das mídias na formação de opiniões, e a considerar as implicações éticas e sociais de suas interações digitais.

Ao promover o desenvolvimento dessas competências, as instituições educacionais desempenham um papel crucial na formação de cidadãos informados e responsáveis. Eles capacitam os alunos a navegar no vasto oceano de informações digitais de maneira crítica e consciente, evitando armadilhas como notícias falsas, manipulação de dados e invasões de privacidade.

No entanto, reconhecemos que o ensino de competências digitais e alfabetização midiática é um processo em constante evolução, uma vez que a tecnologia e as mídias continuam a se transformar. Portanto, a colaboração entre

educadores, especialistas em tecnologia e a comunidade é essencial para manter os currículos atualizados, relevantes e adaptados às necessidades em constante mudança.

Em última análise, o objetivo é capacitar os indivíduos a não apenas dominar as ferramentas digitais, mas também a serem participantes ativos, críticos e éticos na sociedade digital. Ao fazê-lo, estamos moldando uma geração de cidadãos capazes de utilizar a tecnologia para o avanço pessoal e coletivo, contribuindo para um ambiente digital saudável, inclusivo e construtivo, onde a informação é compartilhada com responsabilidade e o diálogo é promovido em prol do bem comum.

REFERÊNCIAS

BUCKINGHAM, David. Cultura Digital, Educação Midiática e o Lugar da Escolarização. **Educação & Realidade**, [S. l.], v. 35, n. 3, 2010. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/13077>. Acesso em: 10 mai. 2023.

BUCKINGHAM, David. Digital Media Literacies: rethinking media education in the age of the Internet. **Research in Comparative and International Education**, n. 1, v. 2, 2007.

FREIRE, Paulo. **Ação cultural para a liberdade**. 18ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

FREIRE, V. P.; CARVALHO, D. B. N. de; NOBRE, L. M. Alfabetização em mídia e informação: reflexões e perspectivas para construção da cidadania digital. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SIMEDUC, 8, 2017, Aracaju. **Anais Simeduc**, v. 8, p. 1-27. Disponível em: <https://eventos.set.edu.br/simeduc/article/view/8635>. Acesso em: 25 jun. 2023.

MIHAILIDIS, Paul; VIOTTY, Samantha. Spreadable Spectacle in Digital Culture: Civic Expression, Fake news, and the Role of Media Literacies in “Post-Fact” Society. *American Behavioral Scientist*, vol. 61(4), p. 441–454, 2017. Disponível em: <https://goo.gl/ZycRmG>. Acesso em: 25 julho. 2023.

SANTAELLA, Lucia. **Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação**. São Paulo: Paulus, 2013.

SIQUEIRA, Alexandra Bujokas; CERIGATTO, Mariana Pícaro. Mídia-educação no Ensino Médio: por que e como fazer? **Educar em Revista**, n. 44, abr./ jun. 2012. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/16905>. Acesso em: 07 jul. 2023.

UNESCO. **Alfabetização Midiática e Informacional: currículo para a formação de professores**. Brasília: UNESCO, UFTM, 2013, 194 p. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220418>. Acesso em: 13 jul. 2023.